

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ АББРЕВИАТУР И АКРОНИМОВ В ШКОЛЬНОЙ И ВУЗОВСКОЙ АУДИТОРИЯХ

М.К. Шарипова

преподаватель кафедры

Методики преподавания русского языка

Узбекско-Финского педагогического института

<https://www.doi.org/10.37547/ejsspc-v03-i02-p2-47>

ARTICLE INFO

Received: 09th February 2023

Accepted: 19th February 2023

Online: 20th February 2023

KEY WORDS

Акроним, аббревиатура, лексика, экономия, средства массовой информации.

ABSTRACT

В статье рассматриваются аббревиатуры и акронимы, используемые в системе образования, а также даются рекомендации по внедрению аббревиатур в преподавание некоторых блочных тем в школьных и вузовских аудиториях. В конце статьи прилагается примерный перечень аббревиатур и сложносокращённых слов, употребляемых в школьной практике.

Аббревиатуры и акронимы в настоящее время составляют значительный пласт общеупотребляемой лексики любого языка, в том числе русского и узбекского языков. Количество их увеличивается с каждым днём. Об этом свидетельствуют словари аббревиатур и сокращений, изданных в последние десятилетия XX-го и первые десятилетия XXI в [1].

Если брать во внимание архаические, исторические аббревиатуры типа **ВРГО** – *Вестник русского географического общества*, **ПР** – *Пролетарская революция*, **СВ** – *Советское востоковедение* [2], **НЭП** – *Новая экономическая политика*, **Совдеп** – *Советский депутат*, **ФЗУ** – *Фабрично-заводское училище*, **Рабкрин** – *Рабоче-крестьянская интеллигенция* и др., которые вместе со своей эпохой ушли в далёкое прошлое, то они будут исчисляться сотнями тысяч.

Согласно одному из законов диалектики – «Отрицание отрицания закон» [3], часть таких аббревиатур, пережившая свой век, выходит из сферы употребления, но вместе с тем, сохраняя преемственность, уступает своё место новым словам, явлениям, событиям. Точно также происходит и с аббревиатурами, на смену старым приходят новые.

Процесс появления новых аббревиатур – это неизбежный процесс. Если в Европейских странах и в России история аббревиатурообразования исчисляется сотнями лет, то в Узбекистане – это сравнительно новый способ словообразования, который берёт своё начало с конца XX века. Потому что в их появлении, кроме человека, большую роль играют и другие факторы: изменение общественно-политического, экономического строя, индустриализация и автоматизация промышленности, транспорта, научно-технический прогресс, глобальные экологические изменения в природе, массовый переход средств массовой информации на логистику и компьютерные технологии и многое другое, которые также

способствуют появлению сотен и тысяч других современных аббревиатур. В настоящее время нет ни одной сферы, где бы не встречались какие-либо аббревиатуры, пришедшие на замену длинным и неудобным в произношении и правописании названиям предприятий, учреждений, вузов, проводимых мероприятий.

Ежедневно появляются новые заводы, образовательные учреждения, создаются сложные, медицинские препараты, совместные (международные) проекты с новыми сокращёнными названиями. И эти аббревиатуры никого не должны застать врасплох. Нужно осознать их смысл, уметь сравнивать прежние названия с новыми и знать, в связи с чем, почему возникла необходимость заменить целое словосочетание, состоящее из 2-х, 3-х и более слов одним словом. Напр., *Международное агентство по атомной энергетике* на **МАГАТЭ**, *Узбекско-Британско-Американская ассоциация по производству табака* (завод в г.Самарканде) на **УзБАТ** или *Шанхайская Организация сотрудничества* (субрегиональная Международная организация, включающая Казахстан, Киргизию, Китай, Россию, Таджикистан и Узбекистан) на **ШОС**. Таких собственно-национальных, международных (смешанных), русско-интернациональных и других аббревиатур сейчас предостаточно.

По нашим соображениям, о существовании таких аббревиатур, об их типах, частотности употребления сложных слов и выражений также, как и фразеологизмов, и их типах [4] должен знать каждый школьник-старшеклассник и каждый студент – независимо от курса обучения и факультета.

Если в учебных заведениях нет специально отведённых часов на тему «Аббревиатуры и сложносокращённые слова» (имеем в виду филологические факультеты вузов), то преподавателю самому целесообразно включать в разделы «Лексика», «Словообразование», «Фразеология», «Языковые контакты», «Ареальная лингвистика» сведения об аббревиатурах, об их типах и функциях.

Необходимо объяснить их образование, значение и роль аббревиатур в словообразовательной системе изучаемых языков, ознакомить учащихся и студентов с целями и задачами изучения и включения аббревиатур в речевой оборот, довести до сведения студентов и школьников, что аббревиатуры – это такой особый, притом постоянно увеличивающийся, способ словообразования, связанный со всеми разделами грамматики, лингвострановедения, истории, географии, политологии, культурологии, строительством, военным искусством и другими науками и применяется всеми и везде. Аббревиатуры активно применяются в СМИ, прежде всего журналистами, преподавателями школ и вузов, научными работниками вузов, ведущими политологами и даже людьми из криминального мира, пользующимися по словам Д.С.Лихачёва, арготической аббревиатурной лексикой, находящейся вне литературных норм [5].

Как известно, в школах и национальных группах естественных факультетов, преподавание русского языка и литературы осуществляется по особым блокам: «Моя семья», «Наша Родина», «Экология», «Портрет-характер», «Достопримечательности города», «Из жизни замечательных людей» (ЖЗЛ), «Беседы о Конституции», «Защита Отечества – священный долг каждого гражданина» и др., которые можно связать с аббревиатурообразованием. Благодаря удачной расшифровке аббревиатур учащиеся и

студенты получают очень полезные и дополнительные знания по всем типам аббревиатур, ознакомятся с их применением в речевой практике.

Исходя из всего сказанного, мы бы рекомендовали включать изучение аббревиатур в школьные программы по русскому языку и литературе, истории, географии, биологии, информатике, где применяются различные сокращения, а также в программы преподавания русского языка как иностранного в вузовской аудитории.

Изучение аббревиатур и применение их в практической деятельности студентов играет весьма важную роль в расширении кругозора молодых людей, в увеличении знаний в различных областях науки, техники, и повседневной жизни. Аббревиатуры способствуют обогащению словарного запаса каждого студента, каждого школьника новыми терминами из области филологических, исторических, общественно-политических и других дисциплин.

Ниже публикуемый примерный перечень аббревиатур, можно рекомендовать для старшеклассников и студентов национальных групп вузов Узбекистана. Основная цель использования аббревиатур – это экономия во времени и удобство в произношении, а также запоминании труднопроизносимых и длинных наименований.

Аббревиатуры и сокращения, употребляемые в школьной практике:

ИКТ – Информационно-коммуникативные технологии

ЕГЭ – Единый государственный экзамен

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия

ECTS – European Credit Transfer and Accumulating System – европейская переводная и накопительная система кредитов.

PISA – Programme for International Student Assessment – Программа международной оценки достижений учащихся.

PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study – Международное исследование качества чтения и понимания текста.

References:

1. Складская Г.Н. Словарь сокращений современного русского языка. – М.: Эксмо, 2004. – 405с.
2. Справочник сокращений, принятых в исторической литературе. / Под ред. акад. М.Н.Тихомирова. – М.:Наука,1964, 59с.
3. Философский словарь. /Под ред. Д.М.Розенталя, изд.3. –М.:1975, -с.301.
4. Фразеологический словарь русского языка./Под ред.А.И.Молоткова. –М.,1968, 543с.
5. Лихачёв Д.С. Черты первобытного примитивизма воровской речи. В кн.: Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона.– М.: Края Москвы, 1992. - 526с.
6. Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2009. -320с.
7. Елисеев И.А. Словарь аббревиатур и акронимов русского языка. – М.: ИНФРА, 2015. – 718с.
8. Шарипова М.К. Аббревиатуры и их функционирование в русском и узбекском языках на современном этапе // XV International Scientific and practical conference “Global science and innovation 2021: Central Asia. – Nur-Sultan, Kazakhstan. 2021. –С.17-20.

9. Шарипова М.К. Аббревиатуры и сложносоставные термины, употребляемые в Узбекистане // British International scientific online conference: Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences.– Great Britain, London, 2023. Issue 1, Part 1.